

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ТВОРЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ

Валиева Раимахон Бахтиёрвна
Университет науки и технологий
«Начальное образование» дневное
ученица 1 класса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828715>

АННОТАЦИЯ. Изначально в системе образования нашей страны уделялось внимание тому, чтобы наши студенты должны обладать современными знаниями и профессиональными навыками в соответствии с мировыми стандартами, быть физически и психически зрелыми личностями, развивать свои природные способности и таланты. запланированы такие важные задачи, как развитие у них чувства патриотизма, человечности и уверенности в профессии, и этот процесс постоянно продолжается.

Ключевые слова: креативное мышление, международные исследования, PISA.

ВВЕДЕНИЕ

В разных регионах мира творческие концепции стали основой развития человеческой культуры, развития естественных наук, философии, искусства и гуманитарных наук. Креативное мышление отличается от просто случайного мышления. Креативное мышление – это реальная компетентность, основанная на знаниях и опыте, которая создает условия для достижения человеком ожидаемых результатов в напряженных и сложных ситуациях. Задача образования – обеспечить обучающихся необходимыми компетенциями для достижения успеха в будущем. Благодаря этому они помогают адаптироваться к миру, который быстро меняется в процессе глобализации, где пропагандируется грамотность и цифровизация, а также гибкие работники с современными требованиями. В результате у студентов формируется творческое мышление, у них развивается способность использовать новые технологии для решения текущих проблем, работать в еще не созданных отраслях, выполнять задачи, которые не могут выполнить машины, решать глобальные проблемы. В школах потребность учащихся в творческом мышлении возрастает в связи с требованиями школьного рынка. Значение школы в жизни общества состоит в том, чтобы дать учащимся почувствовать себя частью общества, внести свой вклад в развитие общества и выполнить свои обязанности перед ним.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Международные исследования, повышая творческое мышление студентов, гарантируют, что они по-новому подходят к опыту, событиям и другим ситуациям, и помогают им получить знания. Чтобы ускорить мышление, любознательность и мотивацию ученика, необходимо разрабатывать новые стили технологии и формы обучения, раскрывающие новые стороны его творчества. Эти стили развивающего обучения помогают медленным учащимся выразить себя и повышать свои интересы. Творческое мышление, как и любой другой навык, может быть целенаправленным и практичным. По мнению некоторых учителей, развитие творческого мышления учащихся предполагает другие виды деятельности, выходящие за рамки учебной

программы. Фактически учитывается способность учащихся творчески мыслить по всем предметам. Одним из преимуществ творческого мышления является то, что учащийся приобретает базовые знания не путем запоминания, а путем поддержки способностей к исследованию и открытию.

Исследование PISA 2022 больше фокусируется на процессе творческого мышления только 15-летних учащихся. Это международное исследование не выделяет творческих учащихся, а оценивает, насколько хорошо процесс обучения учащихся мышлению и выражению своих идей и таким навыкам интегрирован со школьной деятельностью или другими особенностями образования. Основная задача исследования PISA — предоставить информацию международного уровня о навыках творческого мышления, позволяющих добиться больших результатов в сфере образования и педагогики. Следует отметить, что формирование навыков творческого мышления в процессе обучения, возможностей творческого мышления в процессе обучения старшеклассников принесет очевидные результаты. При этом, исходя из успеваемости учащихся, поставленные задания должны быть тесно связаны с преподаваемыми в школе предметами, практические и тестовые задания должны быть простыми и простыми, близкими к задачам, выполняемым на уроке или вне урока. Сбор данных о различных аспектах творческого мышления в исследованиях PISA довольно сложен. Но это одна из главных задач. Оценка творческого мышления студентов в программе PISA состоит из тестовой и общеинформационной частей. Информация, предоставляемая в процессе работы с заданиями, необходимая для рассуждения и оценки в тестах, будет находиться на уровне развития творческого мышления учащегося. Собранная общая информация дополняется другими творческими подходами (открытость, целенаправленность, надежность), направленными на развитие творческого мышления учащихся посредством активного участия в аудиторной и внеклассной деятельности. Есть несколько причин, по которым важно уделять внимание развитию творческого мышления и его повышению у учащихся:

Инновации и решение проблем. Творческое мышление важно для поиска решений проблем. Помогает студентам решать социальные и научные проблемы, находить новые решения и создавать инновации.

Потребности общества. В современном мире людям и организациям необходимо внедрять инновации и творчески мыслить для решения сложных проблем. Повышение творческого мышления позволяет учащимся мыслить, исходя из потребностей общества, находить новые решения и решать проблемы.

Мир в движении: Недавние изменения и события требуют серьезных изменений в обществе и экономике. Творческое мышление помогает подготовить учащихся к динамичному миру и делает их новаторскими и творческими в решении проблем и проблем.

Креативная экономика. Развитие творческого мышления имеет большое значение при создании новых продуктов, услуг и технологий в экономике. Студенты смогут разрабатывать новые бизнес-модели и проекты посредством творческого мышления.

Менеджмент и лидерство: содействие развитию творческого мышления, помощь студентам в развитии управленческих и лидерских качеств. Творческое мышление дает

учащимся опыт, необходимый для решения проблем и достижения самоуправления в сообществе и управления новыми идеями.

Личностное развитие: Творческое мышление также влияет на личностное развитие учащихся. Оно дает им руководство к самовыражению, совершенствованию, творческому подходу и укреплению мастерства.

Сотрудничество и участие в сообществе. Творческое мышление расширяет возможности учащихся работать совместно с другими и участвовать в жизни общества. Они работают вместе, чтобы решать проблемы сообщества и находить решения в сообществе.

Все эти причины делают важным развитие творческого мышления у учащихся, поскольку оно готовит их к всестороннему развитию, решению проблем и обучению изменению мира.

Полевая готовность требует наличия у человека знаний и опыта в конкретной области для успешного выполнения творческой работы. Необходимо приобретать знания и опыт, а также творчески мыслить и открывать инновации.

Открытость к увеличению знаний и опыта у человека, то есть наличие чувства открытости к обучению, является показателем, направленным на раскрытие творческих способностей и новаторства. Когда у человека много знаний и опыта, он лучше понимает связи между информацией в разных областях и имеет больше возможностей для творческого мышления.

Эмпирические исследования обычно используются для выявления особенностей личности творческих людей. Эти исследования показывают, насколько творческие люди открыты для опыта и обучения. Это важнейший фактор их успешной работы в конкретной области, а также открытия творческого мышления и новаторства.

Способность командного подхода также важна в формировании знаний и умений и в процессе обучения. Студенты должны научиться уважать мнение других, развивать навыки командной работы и работать в команде. Это развивает их творческое мышление и навыки сотрудничества.

Мотивация задачи также имеет большое значение при реализации творческого подхода. Учащиеся должны быть достаточно мотивированы, чтобы развивать творческий подход и достигать навыков высокого уровня. В противном случае они не смогут реализовать творческий подход. Таким образом, обеспечение мотивации выполнения задач важно, чтобы студенты сосредоточились на творческом мышлении и открытии инноваций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования в сфере образования показали, что творческое мышление является одним из важных методов преподавания и обучения, которое приводит к формированию знаний и умений. Эти исследования показывают, что творческое мышление можно эффективно развивать, работая вместе в командной среде, которая позволяет создавать знания и навыки.

Школы ориентированы на предоставление учащимся творческой и регулярной деятельности, наполненной новыми идеями, путем активного участия в творческой деятельности по формированию знаний и навыков. В этом процессе учащиеся развивают свое новое мышление посредством практических занятий. Это помогает им раскрыть творческое мышление и инновации.

Если процесс создания знаний станет целенаправленной деятельностью образовательного процесса, т. е. станет повседневной деятельностью, то новые мнения учащихся и их постоянное развитие будут способствовать коллективному развитию. Такая форма создает большие возможности для направления студентов на познание мира, выдвижение своего мнения о различных явлениях и развитие творческого подхода.

Большое значение в развитии творческого мышления учащихся имеет творческий подход. Этот метод помогает учащимся успешно выполнять невидимые задачи и развивать свои творческие способности. Творческая компетентность студента очень важна для определения того, успешно ли он завершил процесс творческого мышления или нет.

Творческий подход предоставляет учащимся большие возможности для обучения творческому мышлению посредством выразительной деятельности в области письма, рисования, музыки или других областей, генерации новых знаний и концепций или поиска творческих решений различных открытых вопросов. Этот метод помогает студентам создавать новые знания и концепции, развивать творческое мышление и командную работу.

References:

1. <https://tsbm.uz/uploads/news/49e2a80e5889f9ea332de232a2928e17.jpg>
2. <http://psycnet.apa.org/record/1988-98009-002> (accessed on 29 March 2018).
3. Begetto, R. and M. Karwowski (2017), "Toward untangling creative self-beliefs", in Karwowski Tompkins, G. (1982), "Seven Reasons Why Children Should Write Stories", *LanguagArts*, Vol. [3] 59/7, pp.718-721, <https://www.jstor.org/stable/41405103>.
4. A. Ismoilov, X. J. Daminov Z. A. Kosimova G. A. Primov "Kreativ fikrlashni baholash". Toshkent- 2021
5. Begetto, R. and J. Kaufman (2010), *Nurturing creativity in the classroom*, Cambridge University Press.
6. Hatano, G. and K. Inagaki (1986), "Two courses of expertise", in Stevenson, H., H. Azuma and [6] K. Hakuta (eds.), *Child Development and Education in Japan*, Freeman, New York.
7. Starko, A. (2010), *Creativity in the Classroom: Schools of Curious Delight*, Routledge.
8. Amabile, T. (1997), "Motivating creativity in organizations: on doing what you love and loving [8] what you do", *California Management Review*, Vol. 40/1, pp. 39-58, <http://dx.doi.org/10.2307/41165921>.
9. Baer, J. (2016), "Creativity doesn't develop in a vacuum", in Barbot, B. (ed.), *Perspectives on Amabile, T. (1983), "The social psychology of creativity: A componential conceptualization"* Scardamalia, M. (2002), "Collective Cognitive Responsibility for the Advancement of Knowledge", [11] in B. Smith (ed.), *Liberal education in a knowledge society*, Open Court, Chicago.
10. Усмонова, О. Н. Tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan fizika fanida ishlash / О. Н. Усмонова, М. И. Шокиржонова, З. Ё. Мелибоева, К. Т. Тиллабоев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 48 (443). — С. 621-623.